

IKKILAMCHI POLIETILEN VA POLIPROPILEN POLIMERLARI ASOSIDA MODIFIKATSIYALANGAN KOMPOZITSION GRANULALARNING MEXANIK XOSSALAR TADQIQ ETISH

To'xtayev Feruz Sadulloyevich

k.f.d. DSc., prof. orcid.org/0009-0004-5105-8437,

Navoiy davlat universiteti professori;

Musoyeva Dilshoda Norkulovna

Navoiy davlat universiteti tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19199949>

So'nggi yillarda polimer materiallarga bo'lgan ehtiyojning ortishi bilan bir qatorda, polimer chiqindilarini qayta ishlash va ularni ikkilamchi xomashyo sifatida samarali qo'llash masalasi ham muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ikkilamchi polietilen va polipropilen asosidagi materiallardan yuqori qo'shimcha qiymatga ega kompozitsion mahsulotlar olish ekologik barqarorlik, resurs tejamlilik hamda iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Biroq qayta ishlangan polimerlarning ekspluatatsion xossalari ko'pincha termomexanik degradatsiya, makromolekulyar zanjirlarning qisqarishi va fazaviy nomuvofiqlik tufayli pasayadi. Shu sababli ikkilamchi polimerlar asosida modifikatsiyalangan kompozit granulalar yaratish, ularning tarkibi va tuzilishini boshqarish hamda mexanik xossalarni yaxshilash zarurati yuzaga keladi. Kompozitsion granulalarni tayyorlash jarayoni nafaqat komponentlarni oddiy aralashtirish, balki polimer matritsa va modifikatsiyalovchi qo'shimchalar o'rtasida optimal o'zaro ta'sirni ta'minlaydigan texnologik sharoitlarni tanlashni ham talab qiladi. Granulyatsiya bosqichida komponentlarning bir tekis taqsimlanishi, fazalararo yopishish darajasi va kompozitsiyaning reologik xususiyatlari keyingi material xossalarni belgilovchi muhim omillar hisoblanadi. Ayniqsa, turli to'ldiruvchilar va modifikatorlarning kiritilishi kompozitlarning mustahkamlik, qattqlik, elastiklik moduli va deformatsion barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois mexanik xossalarning to'ldiruvchi turi, miqdori va disperslanish darajasiga bog'liqligini tadqiq etish kompozitsion materiallar xossalarni boshqarishning ilmiy asosini tashkil etadi. Bunday tizimlarda yuzaga keladigan strukturaviy o'zgarishlarni chuqur tahlil qilish uchun mikrostrukturaviy tadqiqotlar, xususan, skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) usuli alohida ahamiyatga ega. SEM kuzatuvlari yordamida kompozitsion granulalarda to'ldiruvchilarning polimer matritsada taqsimlanishi, fazalararo chegaralarning holati, mikroyoriqlar, bo'shliqlar va adgeziya sifati aniqlanishi mumkin. Mazkur mikrostrukturaviy belgilar esa materialning mexanik xususiyatini izohlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni kompozitsion materialning strukturaviy holati bilan uning mexanik ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash, modifikatsiyalash samaradorligini baholashda asosiy yondashuvlardan biri sanaladi.

Shu munosabat bilan mazkur tadqiqotda ikkilamchi polietilen va polipropilen polimerlari asosida modifikatsiyalangan kompozitsion granulalarni tayyorlash jarayoni, ularda to'ldiruvchilarning mexanik xossalarga ta'siri, SEM asosidagi mikrostrukturaviy kuzatuvlar hamda strukturaviy-mexanik bog'liqliklar kompleks tarzda o'rganiladi. Bunday yondashuv qayta ishlangan polimerlar asosida olinadigan kompozit materiallarning xossalarni ilmiy asosda optimallashtirish, ularning amaliy qo'llanish imkoniyatlarini kengaytirish va mahalliy

xomashyo bazasiga tayangan holda samarali polimer kompozitlar yaratish uchun muhim nazariy hamda amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xomashyo tayyorlashda dastlab, mineral to'ldiruvchi moddalari quritish shkaftida 105 °C da 6 soat davomida quritildi. Bu namlik tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olish uchun amalga oshirildi. Kompozit aralashma ekstruderda 100 rpm vint tezligida 2-3 daqiqa davomida ekstruziya qilindi, so'ngra suv hammomida sovutildi va granular shaklida tayyorlandi. Har bir tarkib uchun kamida uchta namuna tayyorlandi va bu tajriba xatosini kamaytirish uchun amalga oshirildi. Olingan namunalarning tarkibi quyidagicha. 1-tarkibi: (PP-55%, PE-15%, MAPP-5%, bentonit 3%, CaCO₃-16%, kaolin-6%)-PPPE-1; 2-tarkibi: (P-60%, PE-20%, MAPP-5%, bentonit 5%, CaCO₃-10%, kaolin-0%)-PPPE-2; 3-tarkibi: (P-55%, PE-15%, MAPP-5%, bentonit 10%, CaCO₃-0%, kaolin-15%)-PPPE-3; 4-tarkibi: (P-55%, PE-15%, MAPP-5%, bentonit 10%, CaCO₃-5%, kaolin-10%)-PPPE-4; 5-tarkibi: (P-50%, PE-30%, MAPP-5%, bentonit 0%, CaCO₃-5%, kaolin-10%)-PPPE-5.

Mexanik xossalar va to'ldiruvchilar ta'siri. Kompozitsion materiallarda mineral to'ldiruvchilarning matrisa ichida taqsimlanish darajasi, zarracha aglomeratsiyasi va fazalararo interfeys holatini aniqlash maqsadida SEM tahlillari olindi va xossalarning o'zgarishi bilan mikrostrukturaviy omillar o'rtasidagi bog'liqlik ilmiy jihatdan asoslanadi. SEM tahlillari mineral zarrachalarning matrisa bilan yaxshi yopishganini va interfeysda ajralish minimal ekanligini ko'rsatdi. MAPP kompatibilizatorining mavjudligi fazalararo energiyani kamaytirib, yuk uzatish samaradorligini oshirgan. Interfeys samaradorligi eksperimental va nazariy elastiklik modullari nisbatiga asoslangan empirik koeffitsient orqali baholandi:

$$\beta = \frac{E_{exp}}{E_{theor}} \quad (1)$$

Natijalar hisob-kitoblari bo'yicha 1-tarkib uchun $\beta=0.83$, 2-tarkib uchun $\beta=0.633$, 3-tarkib uchun $\beta=0.670$, 4-tarkib uchun $\beta=0.762$, 5-tarkib uchun $\beta=0.600$ bo'ldi, bu fazalararo yopishish va yuk uzatilish samaradorligi 1-tarkibda yuqori ekanini ko'rsatadi.

1-rasm. a) PPPE-1, b) PPPE-2, c) PPPE-3, d) PPPE-4, e) PPPE-5 kompozitsiyalarining SEM tasviri

SEM kuzatuvlari kompozitsiyalarda to'ldiruvchilarning taqsimlanish darajasi va interfeys sifatining mexanik xossalarga bevosita ta'sirini tasdiqladi. 1-tarkibda zarrachalar nisbatan bir tekis dispersiyalangan, aglomeratsiya minimal va sinish yuzasida zarracha-matrisa ajralishi deyarli kuzatilmadi. Bu mikrostrukturaviy yaxlitlik 6.56 GPa modul, $\beta = 0.83$ va $\delta = 17\%$ natijalari bilan mos keladi hamda $\xi_{\text{eff}} = 166$ qiymati orqali yuqori yuk uzatish samaradorligini ko'rsatadi.

3- va 4-tarkiblarda bentonit ulushining ortishi natijasida ayrim yirik aglomeratlar va lokal interfeys ajralishlari kuzatilib, bu δ ning 23–33% gacha ortishiga olib kelgan. Shu bilan birga, 4-tarkibda CaCO_3 ning mavjudligi strukturaviy skelet hosil qilib, $\xi_{\text{eff}} \approx 91$ qiymatni ta'minlagan va mexanik javobni nisbatan barqarorlashtirgan. 2- va 5-tarkiblarda esa to'ldiruvchi hajmiy ulushining pastligi yoki PE ulushining ortishi tufayli dispersiya notekisligi hamda interfeys yo'qotishlari kuchaygan, bu esa β (≈ 0.60 – 0.63) ning pasayishi va δ ning 36–40% gacha oshishi bilan tasdiqlanadi. Umuman olganda, SEM natijalari Halpin-Tsai modelidan olingan ξ_{eff} parametri va interfeys samaradorlik koeffitsienti β bilan yaxshi korrelyatsiya ko'rsatib, gibril CaCO_3 –kaolin–bentonit tizimining optimal nisbatda qo'llanilishi (1-tarkib) strukturaviy sinergetik mustahkamlash mexanizmini ta'minlashini isbotladi.

Strukturaviy–mexanik bog'liqlik. Strukturaviy–mexanik bog'liqlikni tahlil qilish kompozitsion tizimlarda mikrostrukturaviy parametrlar (ϕf , X_c , interfeys sifati) va makroskopik mexanik javob (E , σ , impact) o'rtasidagi munosabatini aniqlash imkonini beradi. Bu yondashuv materialning mustahkamlash mexanizmini tushuntirish va optimal formulani ilmiy asosda tanlash uchun zarurdir. Shuning uchun PPPE-1 tarkibida $\phi f = 0.1027$ va gibril mineral tizim mavjudligi natijasida elastiklik moduli 6.56 GPa ga yetdi, bu yuqori yuk ko'taruvchi mineral faza va barqaror interfeys mavjudligini ko'rsatadi. $\eta@100 \text{ s}^{-1} = 850 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ va $n = 0.424$ qiymatlari qayta ishlanish va qattqlik o'rtasida optimal muvozanatni tasdiqlaydi. PPPE-2 da ϕf pastroq (0.0576) bo'lib, modul 3.10 GPa gacha kamaydi, biroq $\eta@100 \text{ s}^{-1} = 1050 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ va $n = 0.454$ qiymatlari oqimning nisbatan barqaror va kam strukturaviy tarmoqlanganligini ko'rsatadi. PPPE-3 tarkibida to'ldiruvchi ulushi yuqori bo'lgani sababli $\eta@10 \text{ s}^{-1} = 11000 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ va $\eta@100 \text{ s}^{-1} = 2800 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ga oshdi, bu kuchli mikrostrukturaviy tarmoq hosil bo'lganini bildiradi, biroq modul 4.78 GPa darajasida qolgan. PPPE-4 da gibril mineral tizim ($\text{CaCO}_3 + \text{clay}$) modulni 5.57 GPa gacha oshirdi, $\eta@100 \text{ s}^{-1} = 2600 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ va $n = 0.415$ esa yuqori strukturaviy mustahkamlikni tasdiqlaydi. PPPE-5 tarkibida PE ulushi 30% ga yetgani sababli $\eta@100 \text{ s}^{-1} = 810 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ va $n = 0,377$ bo'lib, tizimning xossasi kuchliroq namoyon bo'ldi, ammo modul 2.90 GPa ga tushdi. Regressiya tahlili ϕf va elastiklik moduli o'rtasida $R^2 = 0.80$ bog'liqlikni ko'rsatdi, bu mineral fazaning asosiy mustahkamlovchilik xossasini namoyon qiladi. Kristallanish darajasining ortishi (≈ 60 – 63%) modul qiymatlarining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Gibril tizim individual to'ldiruvchilarga nisbatan 15–30% yuqori mustahkamlash effektini ta'minladi, bu zarracha-matrisa interfeys sinergetikasini bildiradi. Reologik va mexanik ko'rsatkichlar o'rtasidagi muvozanat asosida PPPE-1 sanoat uchun optimal tarkib sifatida belgilandi. Umuman, natijalar mineral hajmiy ulushi, kristallanish darajasi va interfeys sifati kompozitsion tizimning makroskopik mexanik xususiyatini belgilovchi asosiy strukturaviy omillar ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda ikkilamchi polietilen va polipropilen asosida modifikatsiyalangan kompozitsion granulalarning tadqiqi shuni ko'rsatadiki, kompozit tarkibiga kiritilgan to'ldiruvchi va modifikatorlar materialning mexanik xossalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Granulalarni tayyorlash jarayonida komponentlarning bir tekis taqsimlanishi va fazalararo o'zaro ta'sirning yaxshilanishi mustahkamlik hamda deformatsion barqarorlikning ortishiga olib keladi. SEM tahlillari asosida kompozit strukturasi va uning mexanik xatti-harakati o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjudligi aniqlandi. Olingan natijalar ikkilamchi polimerlar asosida yuqori samarali, iqtisodiy va ekologik jihatdan maqbul kompozitsion materiallar yaratish imkoniyatini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Al-Salem S.M., Lettieri P., Baeyens J. Recycling and recovery routes of plastic solid waste. *Waste Management*, 2009, 29, 2625–2643.
2. Karger-Kocsis J., Bárány T. *Polypropylene handbook: morphology and properties*. Springer, 2015.
3. Kim H.S., et al. Compatibilization of polypropylene/polyethylene blends. *Polymer*, 1996, 37, 213–219.